

Procesos de orientación, inclusión y enseñanza en la escuela

Análisis sobre la percepción y concepto de
un alumno bien educado físicamente que tiene
el alumnado con discapacidad física

Análisis sobre la percepción y concepto de un alumno bien educado físicamente que tiene el alumnado con discapacidad física

Analysis of the perception and concept of a well-educated student physically that students with physical disabilities have

Gabriela Jiménez-Echavarría¹

Resumen

Este estudio aborda la necesidad de comprender las percepciones de los estudiantes con discapacidad sobre la educación física en República Dominicana. Según un análisis del Ministerio de Educación (2014), el 91 % de estos alumnos están en clases regulares, pero carecen de estrategias educativas específicas. El objetivo fue analizar la percepción de un alumno bien educado físicamente entre estudiantes con discapacidad física. Se utilizó un estudio descriptivo con 42 estudiantes en Santo Domingo, empleando el «Cuestionario sobre Alfabetización Física» de 14 preguntas cerradas, con una consistencia interna de 0.78 (alfa de Cronbach). Los estudiantes muestran una actitud positiva hacia la actividad física, con diferencias de género: más del 50 % de los chicos se consideran activos, mientras que prevalece el sedentarismo entre las chicas. Ambos géneros valoran habilidades en el juego y autonomía, pero los varones priorizan fuerza y resistencia, y las mujeres, postura y hábitos saludables.

Palabras clave: actividad física, alfabetización física, deporte, discapacidad, educación física, percepción

Abstract

This study addresses the need to understand the perceptions of students with disabilities about physical education in the Dominican Republic. According to an analysis by the Ministry of Education (2014), 91% of these students are in regular classes, but lack specific educational strategies. The objective was to analyze the perception of a well-educated student physically among students with physical disabilities. A descriptive study was used with 42 students in Santo Domingo, using the "Physical Literacy Questionnaire" of 14 closed questions, with an internal consistency of 0.78 (Cronbach's Alpha). Students show a positive attitude towards physical activity, with gender differences: more than 50% of boys consider themselves active, while a sedentary lifestyle prevails among girls. Both genders value skills in play and autonomy, but men prioritize strength and endurance, and women, posture and healthy habits.

Keywords: physical activity, physical literacy, sport, disability, physical education, perception

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, gabriela-jimenez@educando.edu.do, <https://orcid.org/0009-0005-7913-7740>

1. Introducción

El estudio destaca la importancia de entender las percepciones de los estudiantes con discapacidad sobre la educación física en República Dominicana. Según Whitehead (2019), una persona físicamente alfabetizada posee conocimientos, habilidades y confianza para vivir de manera activa y saludable, mostrando control, coordinación y disfrute en el desarrollo de sus capacidades. La alfabetización física mejora significativamente la calidad de vida, fomentando un comportamiento versátil y competente.

Corrales et al. (2019) sostienen que la actividad física es crucial para el bienestar y desarrollo de todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad. La actividad física inclusiva en las instituciones educativas promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020).

Pérez et al. (2019) destacan los beneficios físicos y mentales de la actividad física, como la mejora de la autoimagen, la perseverancia y el control de emociones negativas. Carbone et al. (2021) añaden que la actividad física mejora la salud, el desarrollo motor, la fuerza y la flexibilidad en niños con discapacidad, promoviendo su autonomía, bienestar emocional y socialización.

Díaz et al. (2015) definen a un alumno bien educado físicamente como aquel que ha recibido una formación integral en actividad física y desarrollo corporal. Este alumno ha participado en programas que fomentan habilidades motoras, salud física, comprensión del cuerpo y bienestar general, además de haber desarrollado la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su salud y actividades físicas.

2. Metodología

El estudio empleó una metodología descriptiva utilizando encuestas para recopilar datos sobre las características y comportamientos de los participantes, contribuyendo a la comprensión de sus creencias y pensamientos (Esteban, 2018; Martínez, 2018). Según Guevara et al. (2020), esta investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos para describir fenómenos, proporcionando información comparable con otras fuentes. El estudio se clasificó como transversal, analizando aspectos de varios sujetos en un momento específico (Vega et al., 2019).

La muestra abarcó a 42 estudiantes con discapacidad física de varias escuelas en Santo Domingo, con 18 hombres y 24 mujeres. Participaron 29 estudiantes de nivel primario y 13 de nivel secundario.

La técnica de la encuesta se utilizó para conocer la opinión de los estudiantes (Pascual et al., 2021). El *Cuestionario sobre Alfabetización Física desde la perspectiva del alumnado* constaba de 14 preguntas cerradas, divididas en cuatro bloques temáticos. La validación del cuestionario se realizó mediante juicio de expertos y un estudio piloto, que resultó en un alfa de Cronbach de 0.78 para el cuestionario global.

El procedimiento incluyó la obtención de autorizaciones, el consentimiento informado de los padres y la aplicación del cuestionario con ayuda de un intérprete de lengua de señas. Se priorizó la confidencialidad y el respeto hacia los participantes. Los datos recolectados

fueron procesados y analizados utilizando el programa SPSS, (Statistical Package for the Social Sciences), Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales.

3. Resultados

Tabla 1
Datos de contextualización de la muestra

Datos de contextualización de la muestra	Masculino		Femenino	
	N	%	N	%
Gusto por la actividad físico-deportiva				
No	1	5,6 %	1	4,2 %
Sí	17	94,4 %	23	95,8 %
¿Te consideras físicamente activo?				
No	1	5,6 %	1	4,2 %
Sí	17	94,4 %	23	95,8 %
Opinión sobre el estado de salud				
No tengo buena salud	-	-	2	8,3 %
Tengo una salud normal	6	33,3 %	9	37,5 %
Tengo una buena salud	12	66,7 %	13	54,2 %
Índice de actividad física auto-informado				
Sedentarios	6	33,3 %	14	58,3 %
Activos	12	66,7 %	10	41,7 %

En la Tabla 1, se proporciona información de la muestra estudiada con relación a la práctica de actividad físico-deportiva, la autopercepción del nivel de actividad física, la percepción sobre el estado de salud y el índice de actividad física calculado con relación a si cumplen o no con las recomendaciones de la OMS (2020) para este grupo poblacional.

El alumnado encuestado muestra una actitud positiva hacia la actividad físico-deportiva, independientemente del género, considerándose mayormente físicamente activos. La mayoría percibe su salud como buena o normal, aunque algunas chicas reportan mala salud. Más del 50 % de los chicos se consideran activos, mientras que muchas chicas se ven como sedentarias, sugiriendo posibles diferencias en los niveles de actividad física entre ambos géneros.

Tabla 2
Valoración de lo que es un alumno bien educado físicamente para los y las estudiantes con discapacidad

Indicadores	Masculino				Femenino			
	Más importante		Menos importante		Más importante		Menos importante	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Jugar con habilidad	14	77,8 %	4	22,2 %	16	66,7 %	8	33,3 %
Actividad diaria y autónoma	13	72,2 %	5	27,8 %	13	54,2 %	11	45,8 %
Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad	14	77,8 %	4	22,2 %	15	62,5 %	9	37,5 %
Postura para mejorar	9	50,0 %	9	50,0 %	15	62,5 %	9	37,5 %
Hábitos saludables	11	61,1 %	7	38,9 %	16	66,7 %	8	33,3 %
Conoce técnicas deportivas	11	61,1 %	7	38,9 %	6	37,5 %	15	62,5 %
Diferencia capacidades físicas	5	27,8 %	13	72,2 %	10	41,7 %	14	58,3 %
Realiza actividad física para disfrute	4	22,2 %	14	77,8 %	6	25,0 %	18	75,0 %
Identifica posibilidades y limitaciones	5	27,8 %	13	72,2 %	9	37,5 %	15	62,5 %
Respeto las normas de juego	5	27,8 %	13	72,2 %	10	41,7 %	14	58,3 %

Tanto los estudiantes varones como las hembras aprecian la habilidad en el juego y la actividad diaria autónoma como importantes para ser un alumno bien educado físicamente. Sin embargo, hay algunas diferencias entre géneros en cuanto a la importancia otorgada a ciertos aspectos. Por ejemplo, los varones valoran más la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, mientras que las hembras estiman más la postura para mejorar y los hábitos saludables.

En cuanto a las diferencias por género, los alumnos valoran más el conocimiento de técnicas deportivas que las alumnas. Sin embargo, no se observan diferencias en la valoración del desarrollo de las capacidades físicas, lo que indica que tanto los chicos como las chicas reconocen como un valor la inclusión y la igualdad en el deporte.

Una minoría de varones y hembras elige la actividad física por disfrute, lo que sugiere que hay una necesidad de fomentar una cultura de la actividad física por placer y no solo por obligación o salud.

En relación con la identificación de posibilidades y limitaciones, los varones consideraron este aspecto como menos relevante. Por otro lado, las mujeres, aunque con una ligera diferencia, consideraron que es más importante identificar sus posibilidades y limitaciones al evaluar las características de un alumno físicamente bien educado.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados muestran que estudiantes con discapacidad, tanto hombres como mujeres, disfrutaban de la actividad física y se consideran activos. Esto es positivo y sugiere una mentalidad favorable hacia el ejercicio. Investigaciones de Shields y Synnot (2016) y Stanish et al. (2015) respaldan estos hallazgos, señalando que los estudiantes con discapacidad disfrutaban de las actividades físicas adaptadas.

La identificación de limitaciones y posibilidades de los estudiantes con discapacidad es crucial en la educación inclusiva. La UNESCO (2017) señala que muchos enfrentan impedimentos para asistir a escuelas regulares. Según Maher y Haegele (2021), la inclusión y el apoyo son esenciales para que estos estudiantes disfruten de la actividad física.

Según Goodwin y Watkinson (2000), estudiantes con discapacidad consideran a un alumno bien educado físicamente como alguien que mejora su condición física, desarrolla habilidades, adquiere conocimientos y fomenta relaciones sociales positivas.

Kristen et al. (2002) encontraron que los niños con necesidades educativas especiales disfrutaban de la Educación Física, valoran la amistad, el aprendizaje y el fortalecimiento físico, lo que coincide con las características de un alumno bien educado físicamente según Whitehead (2001) y Hernaiz (2021).

5. Referencias bibliográficas

- Alban, G. P. G., Argüello, A. E. V., & Molina, N. E. C. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, 4(3), 163-173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Argüelles Pascual, V., Hernández Rodríguez, A. A., & H. Palacios, R. (2021). Métodos empíricos de la investigación. *Ciencia Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla*, 9(17), 33-34. <https://doi.org/10.29057/esh.v9i17.6701>
- Carbone, P. S., Smith, P. J., Lewis, C., & LeBlanc, C. (2021). Promoting the participation of children and adolescents with disabilities in sports, recreation, and physical activity. *Pediatrics*, 148(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2021-054664>
- Corrales, B. S., De Haro, V. M., & Blas, J. M. (Coords.) (2012). *Actividad física en poblaciones especiales. Salud y calidad de vida*. Wanceulen Editorial SL.
- Díaz, A., Fernández-Río, J., & Méndez-Giménez, A. (2015). *Educación Física Integral: Propuestas de Intervención Pedagógica para una Educación Física de Calidad*. INDE.
- Esteban Nieto, N. T. (2018). *Tipos de investigación*. Universidad Santo Domingo de Guzmán. <https://core.ac.uk/download/pdf/250080756.pdf>
- Goodwin, D. L., & Watkinson, E. J. (2000). Inclusive physical education from the perspective of students with physical disabilities. *Adapted physical activity quarterly*, 17(2), 144-160. <https://doi.org/10.1123/apaq.17.2.144>
- Hernaiz, A. (2021). *¿Qué es un alumno físicamente bien educado?* [Tesis doctoral, Universidad de Vigo]. <http://hdl.handle.net/11093/2614>

- Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3), <https://r.issu.edu.do/NGE>
- Kristen, L., Patriksson, G., & Fridlund, B. (2002). Conceptions of Children and Adolescents with Physical Disabilities about Their Participation in a Sports Programme. *European Physical Education Review*, 8(2), 139-156. <https://doi.org/10.1177/1356336X020082003>
- Maher, A. J., & Haegele, J. A. (2021). Disabled children and young people in sport, physical activity and physical education. *Sport, Education and Society*, 27(2), 129-133. <https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1967119>
- Martínez, C. (2018). *Investigación descriptiva: definición, tipos y características*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/investigación-descriptiva>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2020). *Inclusión y educación: todos y todas sin excepción*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817>
- Pérez-González, A. M., Valero-Valenzuela, A., Moreno-Murcia, J. A., & Sánchez-Alcaraz, B. J. (2019). Systematic Review of Autonomy Support in Physical Education. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 138, 51-61. [https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2019/4\).138.04](https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.04)
- Shields, N., & Synnot, A. (2016). Perceived barriers and facilitators to participation in physical activity for children with disability: a qualitative study. *BMC Pediatrics*, 16, 9. <https://doi.org/10.1186/s12887-016-0544-7>
- Stanish, H. I., Curtin, C., Must, A., Phillips, S., Maslin, M., & Bandini, L. G. (2016). Physical Activity Enjoyment, Perceived Barriers, and Beliefs Among Adolescents with and Without Intellectual Disabilities. *Journal of physical activity & health*, 13(1), 102-110. <https://doi.org/10.1123/jpah.2014-0548>
- UNESCO, (2017). *Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592>